

**Antas ng Hamon sa Pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga
Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang**
(*Level of Challenges in Learning the Filipino Language
among Eleventh-Grade Students*)

Riena Nicole O. Fajardo, Mary Nicole E. Chato, Hanna May U. Pabas,
Cresha T. Langres, Felix Nicolai Angelo R. Sumania,
Rigel Kent M. Mendoza, Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University Surigao, Philippines

ABSTRACT (English)

This study aims to determine the level of challenges faced by eleventh-grade students in learning the Filipino language. The researchers employed a quantitative descriptive research design using a survey questionnaire to collect the responses of the respondents. Statistical tools used in this study include Frequency Count and Percentage Distribution, Mean and Standard Deviation, and Analysis of Variance. The study revealed that eleventh-grade students at St. Paul University Surigao experience significant cognitive challenges that greatly hinder their proficiency in the Filipino language. The study also emphasizes other challenges associated with learning the Filipino language among students. It serves as a call for unified efforts aimed at enhancing the cognitive abilities of students, thus leading to a deeper understanding and improvement of their skills in the Filipino language.

Keywords: *Challenges, Filipino Language, Motivation, Cognitive Abilities, Teacher Characteristics, Learning Environment*

ABSTRACT (Filipino)

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin ang antas ng hamon na hinaharap ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang sa pag-aaral ng Wikang Filipino. Ang ginamit ng mga mananaliksik ay ang kuwantitatibong deskriptibong disenyo na gumagamit ng talatanungan upang makalap ang mga datos mula sa mga respondent. Frequency Count at Percentage Distribution, Mean at Standard Deviation, at Analysis of Variance ang ginamit na kasangkapang estadistika sa pag-aaral na ito. Lumabas sa pag-aaral na ang mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang sa St. Paul University Surigao ay nakararanas ng matinding hamon sa kognitibo, na lubhang humahadlang sa kanilang pagpapakadalubhasa sa Wikang Filipino. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang iba pang hamon na kaakibat sa pag-aaral ng Wikang Filipino sa mga mag-aaral. Ito ay nagsisilbing isang tawag sa pagkakaisa ng mga pagsisikap na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan sa kognitibo ng mga mag-aaral, sa gayon ay magbunga ng mas malalim na pag-unawa at pagpapabuti sa kanilang kasanayan sa wikang Filipino.

Keywords: *Hamon, Wikang Filipino, Pagganyak ng Mag-aaral, Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral, Katangian ng Guro, Kapaligiran ng Pag-aaral*

INTRODUCTION

Sa panahon ngayon, maraming mga Filipino mag-aaral ang hindi na marunong gumamit ng kanilang sariling wika dahil sa impluwensiya ng wikang Ingles. Ayon sa pananaliksik ni Pablo et al. (2018), may kahinaan ang mga mag-aaral sa larangan ng pagsulat ng sanaysay gamit ang wikang Filipino. Isa sa mga isyu ay ang kahirapan sa paggamit ng tamang mga salita, idyoma, at bokabularyo. Dagdag pa rito, mayroon ding kakulangan sa pagbuo ng mga pangungusap sa tamang tuntunin ng paggamit ng wika.

Ayon kay Saldagan (2021), maraming mga mag-aaral na may problema sa Filipino ay kulang sa lantad sa wika. Pinapalakas ni Niki Calma, ang Tagapangulo ng Kurikulum sa Filipino ng *The Learning Library*, na ang paglalantad sa isang wika ay isang mahalagang salik sa pagpapadali para sa mga bata na matuto nito. Sa katunayan, dapat na malantad ang mga bata sa isang wika nang hindi bababa sa 30% ng kanilang mga oras na gising upang matuto nito. Ang paglalantad na ito ay dapat na de-kalidad, tulad ng mga pampayaman na aktibidad, mga pag-uusap, o kagiliw-giliw na materyales sa pag-aaral. Sitwasyon kung saan kailangan ang pagsasanay at pakikipag-usap sa Filipino, upang maengganyo ang kabataan na gamitin ang kanilang mga kasanayan sa Wikang Filipino.

Bukod dito, ang globalisasyon ng Ingles sa Asya ay nagdudulot din ng mga hamon, tulad ng hindi pantay na pag-aaral at pakikilahok ng mga estudyante dahil sa iba't ibang antas ng kasanayan at motibasyon. Dagdag pa, ang pagsasantabi sa Tagalog sa Pilipinas ay nagdulot ng pangangailangan para sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Wikang Ingles, na humantong sa isang patakaran sa edukasyong bilingguwal (Ayon, 2019; Gesta et al., 2024; Bagayas et al., 2024).

Dagdag pa, ang kakulangan ng pagpapahalaga ng mga estudyante sa lokal na wika ay nagdulot din ng problemang ito. Ayon sa Pulse Asia Survey noong 2022, tanging 38% lamang ng mga estudyante sa baitang 1 hanggang baitang 3 ang mas gusto ang lokal na wika bilang midyum ng pagtuturo. Ibig sabihin nito, 62% ang mas pinili ang wikang Ingles bilang kanilang paraan ng pag-aaral. Lalo na sa mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang, kung simula bata palang ay wikang Ingles na ang gamit.

Sa lokal at pambansang antas, kritikal ang kawalan ng sapat na kasanayan sa Wikang Filipino sa edukasyon, na maaaring humantong sa mga mag-aaral na mawalan ng oportunidad at hindi maipahayag ang kanilang mga ideya at kaisipan nang maayos. Makikita rin ang hirap ng mga mag-aaral ng St. Paul University Surigao (SPUS) sa pang-araw-araw na paggamit ng Wikang Filipino lalo na sa paaralan.

Para malunasan ang problemang ito, mahalaga na bigyan ng pansin at pag-aaral ang Wikang Filipino sa loob at labas ng silid-aralan. Kailangan payabungin ang pagtuturo ng Filipino upang maging inspirasyon at gabay sa mas malalim na pag-unawa at pagpapaunlad ng Wikang Filipino sa sistema ng edukasyon. Ang kakulangan sa

kaalaman sa Wikang Filipino ay isa sa mga pangunahing isyu sa edukasyon ngayon, na maaaring maging hadlang sa tagumpay sa larangan ng edukasyon.

Kaugnay nito, ang mga mananaliksik ay nagnanais na pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga mag-aaral sa SPUS sa paggamit ng wikang Filipino. Ang layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang antas ng hamon ng mga estudyante sa pag-aaral ng Wikang Filipino upang mahanap ang mga solusyon na makakatulong sa mas matagumpay na pagpapahalaga sa wikang ito.

Research Questions

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy ang antas ng hamon sa pag-aaral ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang. Tiyak na sasagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang profayl ng mga respondent ayon sa:
 - 1.1 Edad;
 - 1.2 Kasarian; at
 - 1.3 *Strand*?

2. Ano ang antas ng hamon sa pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga mag-aaral sa ikalabing-isang baitang ayon sa:
 - 2.1 Pagganyak ng Mag-aaral;
 - 2.2 Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral;
 - 2.3 Katangian ng Guro; at
 - 2.4 Kapaligiran ng Pag-aaral?

3. May kabuluhang pagkakaiba ba ang antas ng hamon sa pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga mag-aaral kung pangkatin ayon sa profayl baryabols?

4. Batay sa resulta, ano ang maaaring rekomendasyon?

METHODOLOGY

Ang ginamit ng mga mananaliksik sa pananaliksik na ito ay ang kuwantitatibong deskriptibong pag-aaral na gumagamit ng talatanungan upang maanalisa ang mga resultang tugon ng mga respondent. Ginamit ng mga mananaliksik ang disenyo ng ito sapagkat ito ay nakikitang mas epektibo sa pag-aaral na ito. Ang mga mananaliksik ay nakakalap na impormasyon na nakatutulong sa pananaliksik na ito. Ang mga mananaliksik ay kumuha ng isang daan at labing-apat (114) sa STEM strand, tatlumpu't apat (34) sa ABM strand, apatnapu't apat (44) sa HUMSS strand, at sa ADT/TVL strand ay labimpito (17) na nagkakatumbas sa dalawang daan at siyam (209) na mga mag-aaral ng St. Paul University Surigao. *Frequency Count* at *Percentage Distribution*, *Mean* at *Standard Deviation*, at *Analysis of Variance* ang ginamit na kasangkapang estadistika sa pag-aaral na ito. Ang talatanungan na ginamit sa pag-aaral ay hiniram at binago mula

Received: 2 July 2024

Revised: 16 July 2024

Accepted: 29 July 2024

Copyright ♥ authors 2024

175

kina Othman at Shuqair (2013). Ito ay may dalawang bahagi. Ang bahagi I na instrumento ng pananaliksik ay binubuo ng mga aytem na kumukuha ng profayl ng mga respondent tulad ng kanilang kasarian, edad, at *strand*. Ang bahagi II na instrumento sa pananaliksik ay binubuo ng sagutang papel na may mga baryabols na Pagganyak ng Mag-aaral, Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral, Katangian ng Guro, at Kapaligiran ng Pag-aaral. Pagkatapos makalap ng mga mananaliksik ang mga sagot ng mga respondent, ito'y masusing pinag-aaralan upang malaman ang antas ng hamon sa pag-aaral ng Wikang Filipino para sa mga mag-aaral.

RESULTS

Ang bahaging ito ay inilahad batay sa katanungan ng pag-aaral.

Talahanayan 1. Profayl ng mga Respondent

PROFILE	f(n=209)	%
Edad		
16	105	49.80
17	95	45.00
18	11	5.20
Kasarian		
Lalaki	97	46.00
Babae	114	54.00
Strand		
ABM	34	16.27
ADT/TVL	17	8.13
HUMSS	44	21.05
STEM	114	54.55

Talahanayan 2. Antas ng Hamon sa Pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pagganyak ng Mag-aaral				
1. Hindi ako gaanong interesado sa aming talakayan sa Filipino.	2.25	0.96	HS	KH
2. Hindi ako nahihikayat tuwing may sanaysay na gagawin sa wikang Filipino	2.28	0.97	HS	KH
3. Naiinip ako habang ginagawa ang aming mga gawain sa Filipino.	2.15	0.97	HS	KH
4. Hindi ako masyadong natutuwa sa pag aaral ng mga konseptong sa wikang Filipino.	2.17	0.98	HS	KH

Received: 2 July 2024

Revised: 16 July 2024

Accepted: 29 July 2024

Copyright ♥ authors 2024

176

5. Mas madali para sa akin ang paggamit ng wikang Ingles kaysa sa Filipino.	2.82	0.93	S	MH
Average:	2.33	0.74	HS	KH

Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral

1. Nahihirapan ako sa pag aaral ng asignaturang Filipino.	2.35	0.93	HS	KH
2. Hindi ako gumaganap ng maayos sa Filipino.	2.36	0.98	HS	KH
3. Mas magaling ang kaklase ko sa wikang Filipino kaysa sa akin.	2.80	0.97	S	MH
4. Hindi ako mabilis matuto ng mga bagay-bagay sa Filipino.	2.58	0.93	S	MH
5. Nahihirapan ako sa pag-unawa ng wikang Filipino.	2.47	0.94	HS	KH
Average:	2.51	0.76	S	MH

Katangian ng Guro

1. Ang aking guro ay kulang sa kakayahan at pagsasanay sa Filipino.	1.87	1.07	HS	KH
2. Ang aking guro ay hindi gumagamit ng mga makabago at nakakaengganyo na estratehiya sa pagtuturo.	1.93	1.01	HS	KH
3. Hindi mahusay ang pagtuturo ng aking guro sa Filipino.	1.82	0.99	HS	KH
4. Hindi pinupukaw ng aking guro ang aking interes sa aking mga klase sa Filipino.	1.97	1.08	HS	KH
5. Hindi sapat ang paghahanda ng aking guro sa Filipino bago pumasok sa klase.	1.80	1.02	HS	KH
Average:	1.88	0.90	HS	KH

Kapaligiran ng Pag-aaral

1. Ang aming silid-aralan ay hindi kaaya-aya para sa pag-aaral ng Filipino.	2.10	0.99	HS	KH
2. Ang aming kapaligiran sa silid-aralan ay hindi nag-aalaga at nagbibigay-inspirasyon sa aking pakikilahok sa aming klase sa Filipino.	2.14	0.93	HS	KH
3. Ang masamang ugali ng aking mga kaklase sa silid-aralan ay nakaka-aapekto sa aking pagkatuto sa Filipino.	2.27	1.03	HS	KH
4. Ang malaking bilang ng mga mag-aaral sa aming klase ay nahihirapan akong magbigay-pokus sa pag-aaral ng Filipino.	2.23	1.01	HS	KH
5. Ang aking mga kaklase ay madalas nag sasalita ng wikang Ingles kaysa sa Filipino.	2.70	1.06	S	MH
Average:	2.29	0.79	HS	KH
General Average:	2.25	0.80	HS	KH

Scale	Parameters	Verbal Interpretation	Qualitative Description
4	3.25-4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Mataas na Hamon (MNH)
3	2.50-3.24	Sumasang-ayon (S)	May Hamon (MH)
2	1.75-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HS)	Katamtamang Hamon (KH)
1	1.00-1.74	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHS)	Walang Hamon (WH)

Talahanayan 3. Makabuluhang Pagkakaiba sa Hamon ng Pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral kung pangkatin ayon sa Profayl Baryabols

Variable	Variable	F	p-value	Decision	Interpretation
Edad	Pagganyak ng Mag-aaral	1.130	0.3250	Do not Reject	Not Significant
	Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral	1.327	0.2676	Do not Reject	Not Significant
	Katangian ng Guro	1.381	0.2536	Do not Reject	Not Significant
	Kapaligiran ng Pag-aaral	1.548	0.2150	Do not Reject	Not Significant
Kasarian	Pagganyak ng Mag-aaral	12.521	0.0005	Reject	Significant
	Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral	14.040	0.0002	Reject	Significant
	Katangian ng Guro	16.641	0.0001	Reject	Significant
	Kapaligiran ng Pag-aaral	14.050	0.0002	Reject	Significant
Strand	Pagganyak ng Mag-aaral	4.718	0.0033	Reject	Significant
	Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral	3.658	0.0133	Reject	Significant
	Katangian ng Guro	15.951	0.0000	Reject	Significant
	Kapaligiran ng Pag-aaral	3.699	0.0126	Reject	Significant

Talahanayan 4. Antas ng Hamon sa Pag-aaral ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-isang Baitang batay sa Kasarian

Dependent Variables	Profile Variable	N	Mean
Pagganyak ng Mag-aaral	Lalaki	97	2.52
	Babae	114	2.17
	Total	211	2.33
Kakayahang Kognitibo ng Mag-aaral	Lalaki	97	2.72
	Babae	114	2.33
	Total	211	2.51
Katangian ng Guro	Lalaki	97	2.14
	Babae	114	1.65
	Total	211	1.88
Kapaligiran ng Pag-aaral	Lalaki	97	2.50
	Babae	114	2.11

Received: 2 July 2024

Revised: 16 July 2024

Accepted: 29 July 2024

Copyright © authors 2024

178

DISCUSSION

Sa talahanayan 1 ay nagpapakita na ang pananaliksik na ito ay may 209 respondent. Sa kasarian naman ng mga respondent ay may 97 (46.00%) na mga lalaking mag-aaral at 114 (54.00%) naman sa mga babaeng mag-aaral na respondante. Sa kabilang banda, may apat na mga strand. Una, ay ang STEM strand na may 114 (54.00%) na respondent, sa ABM ay may 34 (16.27%), sa HUMSS may 44 (21.05%) at sa ADT/TVL naman ay may 17 (8.13%).

Sa talahanayan 2, ipinakita ang mga resulta sa talatanungan. Ang pinakamataas na mean sa Pagganyak ng mag-aaral ay ang pahayag na “Mas madali para sa akin ang paggamit ng wikang Ingles kaysa sa Filipino” na may mean na 2.82 at may qualitative description na May Hamon (MH), ang dahilan dito ay dahil mas malawak ang kaalaman ng mga mag-aaral at ng mga Pilipino sa pangkalahatan sa wikang Ingles kumpara sa Filipino dahil ito ang pangunahing midyum ng pagtuturo sa edukasyon (Cabigon, 2015). Ang pinakamababang mean na pahayag ay “Naiinip ako habang ginagawa ang aming mga gawain sa Filipino” na may mean na 2.15 at qualitative description na Katamtamang Hamon (KH). Ipinapakita nito na may katamtamang kahirapan ang mga mag-aaral sa nasabing pahayag. Ang average mean ay nagpapahayag na may katamtamang hamon sa pagganyak ng mga mag-aaral.

Sa kakayahang kognitibo ng mag-aaral, ang pinakamataas na pahayag ay “Mas magaling ang kaklase ko sa wikang Filipino kaysa sa akin” na may mean na 2.80 at qualitative description na May Hamon (MH). Ipinapahayag nito na may mga hamon ang mga mag-aaral kung saan nakikita nila ang kanilang sarili na hindi magaling sa Filipino kung ihambing sa kanilang kaklase. Ang pinakamababang mean na pahayag ay “Nahihirapan ako sa pag-aaral ng asignaturang Filipino” na may mean na 2.35 at may qualitative descripton na Katamtamang Hamon (KH), ito ay nagpapakita na hindi gaanong hamon sa mga mag-aaral tuwing nag-aaral sa kanilang klase sa asignaturang Filipino. Ang average mean ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may hamon sa kakayahang kognitibo. Ito ay dahil ang mga tagapagsalita ay maaaring alam ang mga salita ngunit may katamtamang kahirapan ang mga mag-aaral sa pagsasabi ng mga salitang Filipino (Reyes, 2023; Gaddi et al., 2024; Dacoylo et al., 2024).

Ang pinakamataas na mean sa baryabol sa katangian ng guro ay “Hindi pinupukaw ng aking guro ang aking interes sa aking mga klase sa Filipino” na may mean na 1.97 at may qualitative description na Katamtamang Hamon (KH). Ipinapahayag nito na hindi gaanong hamon sa mga mag-aaral kapag ang guro ay hindi nagbibigay ng mga gawaing pumupukaw ng interes sa panahon ng klase sa asignaturang Filipino. Ang pinakamababang mean na may pahayag ay “Hindi sapat ang paghahanda ng aking guro sa Filipino bago pumasok sa klase” na may mean na 1.80 at qualitative description na Katamtamang Hamon (KH). Ipinapahayag nito na hindi gaanong hamon sa mga mag-

aaral ang walang kahandaan ng guro kapag nagtuturo ng asignaturang Filipino. Dahil ito ang mababang mean, ibig sabihin na konti lang ang nagsasabi na may hamon ang mga mag-aaral sa kahandaan ng mga guro. Ang average mean sa katangian ng guro ay may katamtamang hamon ayon sa mga mag-aaral. Ito ay dahil handa ang mga guro sa mataas na kalidad ng pagtuturo sa mga aspekto ng kakayahang berbal na nagpapataas ng pagganap ng mga mag-aaral (Alviz, 2019; Gaddi et al., 2024; Diaz et al., 2024).

Ang pinakamataas na mean sa Kapaligiran ng Pag-aaral ay “Ang aking mga kaklase ay madalas nag sasalita ng wikang Ingles kaysa sa Filipino” na may mean na 2.70 at qualitative description na May Hamon (MH). Ito ay nangangahulugan na namasid ng mga mag-aaral na magaling ang kanilang mga kaklase sa pagsasalita ng wikang Ingles kung saan ito ay nagiging hamon sa pagkatuto ng wikang Filipino. Ito ay dahil sa Pilipinas, ang wikang Ingles ay isang opisyal na wika at ginagamit ito ng mahigit sa 14 milyong Pilipino (Cabigon, 2015; Eliot et al., 2024; Serato et al., 2024). Ang pinakamababang mean ay ang pahayag na “Ang aming silid-aralan ay hindi kaaya-aya para sa pag-aaral ng Filipino” na may mean na 2.10 at qualitative description na Katamtamang Hamon (KH). Ipinapakita nito na hindi gaanong hamon sa mga mag-aaral sa pag-aaral ng wikang Filipino ang kanilang silid-aralan sapagkat maganda ang pasilidad na ibinibigay ng paaralan. Ang average mean sa kapaligiran ng pag-aaral ay may katamtamang hamon, kung saan may konting hamon pero hindi gaanong naapektuhan ang kanilang pag-aaral sa asignaturang Filipino.

Sa talahanayan 3, ipinapakita kung paano ang edad ay hindi makabuluhan, ito ay nagpapahiwatig na ang hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino kung pangkatin sa edad ay walang pagkakaiba. Ito ay dahil ang mga kabataan sa henerasyon ngayon ay sanay na sa pagsasalita ng Ingles habang lumalaki, na nangangahulugan maraming mag-aaral ang nagkakaroon ng hamon sa pagsasalita ng Filipino. Sa usapin ng kasarian, ito ay may kabuluhan, ito ay nangangahulugan na ang hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay iba sa lalaki at babae. Pagdating sa strand, ito ay may kabuluhan, nagpapahiwatig ito na iba-iba ang hamon ng kinakaharap ng mga mag-aaral sa Senior Hayskul. Ito ay dahil ang karamihan ng mga mag-aaral ay patuloy na nag-aalala sa pag-aaral o pagsasalita ng Filipino dahil sila ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang Ingles ang pangunahing wika. Ang mga kabataang henerasyon ay nagbabago ng kanilang mga prayoridad sa wika kung saan pinapaboran ang Ingles para sa araw-araw na pakikipagtalastasan, pakikisangkot sa midya, at pakikipag-ugnayan sa lipunan bilang resulta ng dominasyon ng Ingles sa wikang Filipino sa paggamit, estado, at prestihiyo (Reyes et al., 2023; Languing et al., 2023; Gaddi et al., 2024). Sa kabuoan, may katamtamang hamon ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng wikang Filipino sa St. Paul University Surigao.

Sa talahanayan 4, ipinapakita ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Sa lahat ng mga baryabols mapapansin na mas mataas ang mean ng mga lalaki kaysa sa mga babae na nangangahulugang ang mga lalaking mag-aaral ay may mas mataas na hamon sa pag-aaral ng wikang Filipino ng Baitang 11 sa St. Paul University Surigao. Ayon kay Wilder (2022), totoo na mas mabilis na natututo ng wika ang mga

batang babae kumpara sa mga batang lalaki sa pangkalahatan. Sa mga galaw, mas maaga itong ginagamit ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Bukod dito, mas maaga silang nagsasama ng mga salita at gumagamit ng mas maraming salita kaysa sa mga lalaki. Ang mga pagkakaibang ito ay umiiral sa iba't ibang mga wika at sibilisasyon. Mayroong maraming mga dahilan kung bakit mayroong mga pagkakaibang ito. Ang mga sosyal na paligid ng mga bata ay maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang pag-unlad ng wika. Halimbawa, sa kanilang mga grupo ng mga kaibigan, maaaring magkaiba ang paggamit ng wika ng mga batang lalaki at babae. Sa kabilang banda, maaaring iba ang trato ng mga matatanda sa mga batang lalaki at babae.

Conclusions

Batay sa natuklasan ng pag-aaral, nahinuha ng mga mananaliksik na ang mga mag-aaral ay may katamtamang hamon sa pag-aaral ng wikang Filipino, lalo na sa kanilang kakayahang kognitibo sa St. Paul University Surigao. Bukod dito, nakita sa pag-aaral na mas may hamon para sa mga lalake ang paggamit sa wikang Filipino kaysa sa mga babae. Pagdating sa *strand* naman, ipinahayag ang pagkakaiba nito sa mga mag-aaral sa hamon sa pag-aaral ng Filipino. Sa aspekto ng pagtuturo, ipinakikita ng mga natuklasan na hindi nagiging interes ng mga mag-aaral ang pag-aaral ng mga leksiyon sa Filipino. Ang mga sagot sa mga tanong ay nagpapakita kung gaano kadalas ang paggamit ng Ingles kaysa sa Filipino sa mga mag-aaral, kaya nahihirapan silang magsalita sa wikang Filipino.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan at kongklusyon ng pag-aaral na ito, mayroong ilang suhestiyon na maitatala. Pinakauna, isagawa ang pananaliksik na ito sa iba't ibang paaralan at lokasyon upang makakuha ng malawakang representasyon ng estado ng paggamit ng wikang Filipino sa mga mag-aaral ng ikalabing-isang Baitang. Pangalawa, ang pagpapalakas ng pagkatuto sa sariling wika bago pagtuunan ng pansin ang ibang wika. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng prayoridad sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa Filipino, mahahasa ang pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sariling kultura, na nagbubunga ng mas matibay na pundasyon para sa pag-aaral at pag-unlad sa iba't ibang larangan ng kaalaman. Pangatlo, ang pagpapalawak ng mga oportunidad para sa praktikal na paggamit ng wikang Filipino sa pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Maaaring magkaroon ng mga aktibidad tulad ng pagtalakay ng mga isyu sa lipunan, pagsulat ng tula o sanaysay, at pagsasagawa ng mga proyekto na naglalayong pahalagahan at pagyamanin ang wikang Filipino. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga mag-aaral na aktibong gamitin at pagyamanin ang kanilang kaalaman sa sariling wika, na magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa kanilang sariling wika bilang Pilipino. Sa wakas, ang pagpapasagawa ng programa na magbibigay kaalaman at magpapalawak sa kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino dito sa St. Paul University Surigao.

Compliance with Ethical Standards

Siniguro ng mga mananaliksik na nakuha ang mga panuntunan at pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Nagbigay ang mananaliksik ng informed consent sa mga kalahok upang mabasa at mapag-aralan ang panuntunan sa isinagawang pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng informed consent sa kanilang mga magulang, sinigurong maiingatan sila sa anumang sensitibong impormasyon na kalakip sa isinagawang pag-aaral at magbibigay kamalayan na para sa pananaliksik lamang ang layunin ng kanilang pakikilahok at sila ay may karapatang iurong ang pakikilahok sa pag-aaral. Sa pag-aaral na ito, binigyang-diin ang pagiging kumpendensiyal ng katauhan ng kalahok at mga datos na nakalap ay tanging sa layunin lamang nitong pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay dumaaan sa Research Ethics Committee ng paaralan upang masigurado nasusunod ang lahat ng panuntunan at walang karapatan ng sinuman ang naapaka. Isinailalim ang pananaliksik na ito sa *plagiarism checker* upang masiguro ang pagiging orihinalidad nito. Sumunod din ang pananaliksik na ito sa Data Privacy Act of 2012 upang masigurong na walang karapatan ang nasira at hindi masangkot mula sa hindi kaaya-ayang publisidad.

Acknowledgments

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, nais naming magpasalamat sa aming guro na patuloy na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa aming pag-aaral. Bukod dito, nais kong pasalamat ang aking mga kasamahan sa grupo para sa kanilang pagtitiyaga at pagtulong sa bawat hakbang ng pananaliksik. Lubos din kaming nagpapasalamat sa aming pamilya sa kanilang walang sawang suporta at pag-unawa sa aming mga gawain sa paaralan. Hindi rin namin makakalimutan ang pasasalamat sa Diyos sa Kanyang patuloy na paggabay at biyaya sa aming buhay.

REFERENCES

- Ayon, A. J. O. (2019). *Isang Pag-aaral sa Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa Baitang 11 ng General Academic Strand sa Wastong Paggamit ng Wikang Filipino ng Our Lady of Fatima University sa Kasanayan sa Pakikipagtalastasan* (Unpublished thesis). Our Lady of Fatima University.
- Bagayas, A. M. B., Tulang, H. P., Yortas, A. G. M., Guzman, R. C., Encarnado, A. L., Wee, M. J. L., & Gaddi, J. A. G. (2024). Pananaw ng mga Mag-aaral sa Humanities at Social Sciences sa Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midyum ng Pag-a aral sa Philippine History. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 1723–1731. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11215863>
- Cabigon, M. (2015). *State of English in the Philippines: Should We Be Concerned?*
- Dacoylo, E. J. A., Arcaya, K. M. Q., Patubo, J. J. H. M., Pesidas, V. A. A., & Gaddi, J. A. G. (2024). Relevance of Time Management Skills to Students Classroom

Received: 2 July 2024

Revised: 16 July 2024

Accepted: 29 July 2024

Copyright ♥ authors 2024

182

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.13123536](https://doi.org/10.5281/zenodo.13123536)

- Performance. *International Journal of Research*, 11(5), 242–254. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11369959>
- Diaz, S. E., Pontillo, K. M. A., Nebria, G. G., Serato, J. C., Gaddi, J. A. G., Ariar, M. D., & Orillaneda, E. M. R. (2024). Awareness and appreciation of local cultural heritage of Surigao City. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(05). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i5-53>
- Eliot, L. B. E., Galigao, J. D., Ortiz, T. V., Gaddi, J. A. G., Pongcol, A. M. P., & Entendez, C. E. (2024). Influence of Colors to the Memorization Skill of the Senior High School Students. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(06), 3702–3709. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11518912>
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Digal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55. <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>
- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijSMS-v7i1p102>
- Gesta, LC, Bacalla, JCA, Diago, FMP, Libate, MJQ, Acebes, JG, Podadera, AKC, Mosende, JMC, & Gaddi, JAG (2024). Lawak ng Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral Sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2 (5), 1853–1864. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11234760>
<https://www.britishcouncil.ph>
- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 7(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- Only 38% of students grade 1 to 3 prefer local language as medium of instruction — Pulse Asia. (n.d.). <https://www.pids.gov.ph/details/news/in-the-news/only-38-of-students-grade-1-to-3-prefer-local-language-as-medium-of-instruction-pulse-asia?fbclid=IwAR3-F-dZV-IDSGbeLWY5iJhFqNGi3-7-v2HkjTYPEkDvW2dRfw2rX81HDFI>
- Othman, F. H. A., & Shuqair, K. M. (2013). The impact of motivation on English language learning in the Gulf States. *International Journal of Higher Education*, 2(4). <https://doi.org/10.5430/ijhe.v2n4p123>
- Pablo, J. C. I., & Lasaten, R. C. S. (2018). *Writing difficulties and quality of academic*

- essays of senior high school students. <http://www.apjmr.com/wp-content/uploads/2018/08/APJMR-2018-6.4.06.pdf>
- Reyes, R. B. D., Tongkoh, A. L., & Chavez, J. V. (2023). Transitional challenges and factors affecting English-Speaking learners in learning the Filipino language. *Journal of Namibian Studies History Politics Culture*, 33, 1720–1744. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.3141>
- Saldaga, G. (2023, January 30). *Why is it so hard for my child to learn Filipino? — The Learning Library. The Learning Library.* <https://www.google.com/amp/s/www.learninglibraries.com/learning-center/why-is-it-so-hard-for-my-child-to-learn-filipino%3fformat=amp>
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44. <https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>
- Wilder, A. (2022, October 5). *Gender differences in language development and disorder. DLD And Me.* <https://dldandme.org/gender-differences-in-language-development-and-disorder/>